

А.А. Золотухин¹

НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ*

Ключевые слова: трудовая теория стоимости; неэквивалентный обмен; эффект Пенна; международная торговля.

Введение

Формирование цены в процессе международной торговли всегда привлекало внимание экономистов, поскольку процесс установления пропорций обмена и его влияние на уровень жизни поддаются непосредственной эмпирической проверке и существенно воздействуют на экономический рост стран, вовлеченных в торговые отношения. Неудивительно, что исторически первыми теориями международной торговли стали такие теории, которые предполагали неэквивалентность обмениваемых друг на друга товаров. Прежде всего речь идет о меркантилистской школе, которая рассматривала международную торговлю, как один из основных источников обогащения одних и обнищания других народов. Несмотря на то, что представители школы имели разные воззрения на природу стоимости товаров, они строго придерживались идеи неэквивалентного обмена торгуемых благ. По мере развития экономической науки и формирования строгой формулировки трудовой теории стоимости, идея неэквивалентного обмена отвергалась. Так, Маркс в своем главном труде «Капитал» придерживался принципа обмена эквивалентов, называя равенство стоимостей условием нормального хода процесса торговли (Маркс, 1960а. С. 162). Отклонения от закона стоимости, согласно которому пропорции обмена напрямую зависят от соотношения стоимостей двух товаров, допускались, но они рассматривались как случайные, обусловленные хаотичностью рыночной системы. Впрочем, у Маркса содержатся замечания, из которых следует, что закон стоимости претерпевает существенную модификацию в условиях международной торговли. Так, в IV томе «Капитала» утверждается: «Прибыль может быть получена также и путем надувательства, благодаря тому, что один приобретает то, что другой теряет. Внутри одной страны потеря и выигрыш выравниваются. Не так обстоит дело во взаимоотношениях между различными странами. И даже с точки зрения теории Рикардо, – чего Сэй не замечает, – три рабочих дня одной страны могут обмениваться на один рабочий день другой страны. Закон стоимости претерпевает

¹ **Золотухин Алексей Андреевич**, финансист, г. Ставрополь, Россия (zol-alsky@yandex.ru).

***Цитирование:** Золотухин А.А. (2022). Неэквивалентный обмен и международная торговля // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 72-88.

DOI: 10.5281/zenodo.7521895 <https://zenodo.org/record/7521895>

УДК: 339.9.01; 339.982; **ББК:** У5.

здесь существенную модификацию» (Маркс, 1964. С. 104). Таким образом, Маркс допускал возможность существования неэквивалентного обмена в международной торговле.

В СССР широко обсуждалась проблема неэквивалентности обмена (например, (Струмилин, 1961. С. 147-153)) и отклонения цен от стоимостей. В частности, анализ Струмилина показал, что точнее всего отражающей производственные отношения является такая система цен, при которой обмен оказывается эквивалентным и цены совпадают со стоимостями.

В западной политэкономии строго сформулировал теорию неэквивалентного обмена французский экономист греческого происхождения Аргири Эммануэль (Emmanuel). В основе его идеи лежал подход Маркса к разрешению проблемы перехода стоимостей в цены. Несмотря на то, что процедуру перехода от стоимостей к ценам он рассматривает как один из примеров неэквивалентного обмена (Emmanuel, 1972. Рр. 52-60), упор в своей концепции он делает, в первую очередь, на ситуации, когда уровень зарплат в разных странах оказывается разным (Там же. Рр. 60-64). В этом случае даже при одинаковом органическом строении капитала процесс выравнивания нормы прибыли ведет к тому, что цены отклоняются от стоимостей. Цены оказываются меньше стоимостей в странах с нормой эксплуатации выше средней и больше стоимостей в странах с нормой эксплуатации ниже средней. В частности, на основании этого Эммануэль и обращает внимание, что страны, в которых слабо развито профсоюзное движение и норма эксплуатации целиком и полностью определяется минимальной потребительской корзиной, являются донорами стоимости в пользу стран с развитым профсоюзным движением. Следует отметить, что Эммануэль также рассматривал случай, когда выравнивания нормы прибыли не происходит (Там же. Рр. 71-80).

Концепция Эммануэля критиковалась со стороны представителей магистрального направления экономической мысли. Например, в учебнике о международной торговле (Кругман, Обстфельд, 1997. С. 22-23) концепция неэквивалентного обмена упоминается как один из бытующих мифов. При этом, авторы косвенно признают, что обмен действительно можно рассматривать как неэквивалентный и, вместо критики самой концепции, обращают внимание на то, что в действительности обмен оказывается взаимовыгодным, поскольку производство импортируемого товара внутри страны было бы более затратным. С этим можно согласиться. Но здесь кроется трагедия развивающихся стран: поскольку внутреннее производство продукции с высокой степенью переработки им недоступно ввиду исторических и социально-экономических причин, они оказываются заложниками ситуации и вынуждены выступать донорами стоимости для развитых стран. Указание на эту самоочевидную вещь никак не опровергает концепцию неэквивалентного обмена.

С точки зрения маржиналистского подхода, любой добровольный обмен является эквивалентным, и, следовательно, проблемы неэквивалентного обмена как таковой не существует. Теоретически допустимы ситуации, когда международная торговля приводит к обнищанию страны за счет роста экспортных отраслей (Bhagwati, 1958): если отношение внутреннего выпуска импортируемого товара к объему импорта невелико, эластичность спроса на импортные товары и эластичность предложения импортных товаров невелики, то экспортоориентированный рост будет вести к снижению внутреннего производства импортируемых товаров.

Однако это не отменяет эквивалентности обмена при торговле. Главной причиной такого положения дел в маржиналистской теории является отказ от категории стоимости и использование только категории цены.

Тем не менее, попытки сформулировать теорию неэквивалентного обмена не прекращаются по сегодняшний день (Леденева, 2009; Толкачев, Комолов, 2019; Ricci, 2021; Золотухин, 2021). Чаще всего идея неэквивалентности зиждется на реально наблюдаемых в международной торговле явлениях, таких как эффект Пена (Леденева, 2010; Ricci, 2021), потерях потенциальной добавленной стоимости (Леденева, 2009), неэквивалентности, возникающей в результате перехода стоимостей в цены производства (Толкачев, Комолов, 2019), либо в результате отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых (Золотухин, 2021). Также следует упомянуть теории неэквивалентного обмена, которые разработаны в рамках мир-системного анализа: Арриги, Амин и ряда других авторов (например, Amin, 1978)). Однако поскольку далее предполагается эмпирическая проверка, в первую очередь, идей Эммануэля, данный класс теорий подробно обсуждаться не будет.

Как легко видеть из вышеизложенного, ключевым вопросом при обсуждении концепции неэквивалентного обмена является вопрос о том, что считать мерой эквивалентности. Очевидно, что концепция неэквивалентного обмена в рамках господствующей экономической парадигмы не может быть построена. Дело меняется кардинально, если подойти к вопросу с точки зрения трудовой теории стоимости. Когда за рыночными ценами лежат объективные отношения абстрактного труда, отклонения от этих отношений могут рассматриваться как неэквивалентный обмен.

О том, что выравнивание нормы прибыли ведет к снижению эффективности функционирования экономики, писал еще Струмилин (Струмилин, 1961. С. 153-157). В связи с этим интерес представляет переход к такой интерпретации ТТС, которая допускает отклонение цен от стоимостей без выравнивания нормы прибыли. Таковой является вероятностная интерпретация ТТС. Предложенная Фарджуном и Мачовером (Farjoun, Machover, 1983) в восьмидесятые годы двадцатого века, она развивала идеи Маркса из первого тома «Капитала» и была призвана разрешить проблему перехода от стоимостей к ценам, поскольку выравнивание нормы прибыли в ней не происходило, в результате чего стоимость выступала центром притяжения цены. Эмпирическая проверка данной концепции продемонстрировала хорошие результаты (Cockshott, Cottrell, 1998). Вопрос об источнике случайных отклонений подробно не обсуждался, они предполагались внутренне присущими рыночной системе из-за хаотического поведения экономических агентов, за что концепция подвергалась обоснованной критике (Борисов, 2012. С. 119-126).

В данной работе рассматривается концепция неэквивалентного обмена и ее альтернативы, обсуждаются существующие методы оценки потерь развивающихся стран от неэквивалентного обмена и предлагается новый метод, основанный на концепции отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых. Под неэквивалентным обменом понимается обмен неэквивалентных количеств труда, заключенных в товарах, участвующих в международной торговле.

Статья разбита на три части. В первой обсуждаются некоторые теории неэквивалентного обмена, а также мейнстримный подход к тем явлениям, которые нахо-

дят свое объяснение в рамках теорий неэквивалентного обмена. Во второй части излагается авторский подход, основанный на концепции отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых. В третьей части предпринимается попытка проверить некоторые следствия теории неэквивалентного обмена на основе мировых таблиц «Затраты-Выпуск».

Теории неэквивалентного обмена и эффект Балассы-Самуэльсона

Концепция неэквивалентного обмена Эммануэля, в основе которой лежит марксистская процедура перехода стоимостей в цены, обосновывает неэквивалентность обмена двух благ на основе строгих математических процедур. Следуя логике «Капитала», Эммануэль заключил, что более капиталоемкие производства в процессе выравнивания нормы прибыли получают дополнительный доход за счет отклонения цен менее капиталоемких производств от стоимости в сторону уменьшения. Однако данный подход вступает в противоречие с вероятностной интерпретацией Фарджуна и Мачовера (Farjoun, Machover, 1983. Pp.19-23), построенной на отрицании гипотезы о строгом выравнивании нормы прибыли. В рамках данной интерпретации ТТС, норма прибыли является случайно распределенной величиной. Противоречит подобной интерпретации и парадокс Леонтьева (Leontief, 1953), согласно которому США экспортировали товары, производимые трудоемкими отраслями, хотя экспорт капиталоемких товаров с позиции теории неэквивалентного обмена Эммануэля представлялся более выгодным. С другой стороны, в пользу этой идеи говорит индекс условий торговли (Толкачев, Комолов, 2019), который имеет тенденцию к понижению и стабильно держится ниже 100 пунктов для стран, традиционно считающихся странами с дешевой рабочей силой, таких как Китай, Бангладеш, Филиппины, в то время как для большинства стран Европы этот индекс принимает значение, превышающее 100 пунктов. Однако там же признается, что тенденция к снижению индекса наблюдается не только у стран с дешевой рабочей силой, но и у лидеров капиталистического мира – США и Великобритании. Несмотря на то, что, по мнению авторов, это не создает проблемы для развитых стран, данное отклонение индекса для развитых стран говорит о неубедительности обращения к индексу торговли при попытке обосновать переход стоимостей в цены как фундаментальный принцип, лежащий в основе явления неэквивалентного обмена.

На теоретическом уровне концепцию Эммануэля критикует Сандлбен (Sandleben, 2016), утверждая, что процедура выравнивания нормы прибыли действительна только на национальном уровне, в то время как на международной арене производимые товары выступают как носители определенного социального капитала, уже трансформировавшегося в цену путем внутристрановых преобразований стоимости. А поскольку при направлении товара на экспорт стоимости уже трансформировались в цены с учетом требования Маркса о равенстве суммы стоимостей сумме цен, обмен на международном уровне оказывается эквивалентным. Это замечание, тем не менее, не учитывает, что структура экспорта может тяготеть как в сторону капиталоемких, так и в сторону трудоемких товаров. Тогда при обмене капиталоемких товаров на трудоемкие аргумент Эммануэля сохраняет свою силу, поскольку в условиях международной торговли государства обменивают стоимости, неэквивалентные друг другу.

Наконец, Эммануэль сам отмечал зыбкость гипотезы о выравнивании нормы прибыли в международном масштабе (Emmanuel, 1972. Рр. 71-73), поэтому рассматривал ситуацию, при которой выравнивается не норма прибыли, а ее абсолютная величина. В этом случае неэквивалентный обмен возникает точно так же, как и при переходе стоимостей в цены производства, при этом страны с изначально более высокой производительностью труда и уровнем затрат выступают выгодоприобретателями, получая большую стоимость за меньшую цену. Для бедных стран ситуация обстоит с точностью до наоборот: вынужденные импортировать большую стоимость за меньшую цену, эти государства, помимо прочего, конкурируют еще и между собой. Именно этой конкуренцией некоторые авторы (Толкачев, Комолов, 2019; Ricci, 2021) пытаются объяснить эффект Пенна, который оказывается прямым следствием неэквивалентного обмена.

Другим подходом к проблеме неэквивалентного обмена является определение этого явления через торговую надбавку, добавленную стоимость, создаваемую в рамках национальной экономики, или другую величину. Например, Леденева определяет эквивалентный обмен как обмен товаров с равной долей добавленной стоимости. Из этого определения следует, что эквивалентный обмен возможен только для стран с примерно равным промышленным потенциалом. Если же одна из стран специализируется на сырьевом экспорте, а вторая на производстве товаров высокой степени переработки, то первая недополучает определенную долю произведенного в международном масштабе богатства, в то время как вторая получает его избыточное количество. Важно, что автор концепции ограничилась не только общими замечаниями, но и привела конкретные способы расчета недополученной выгоды в условиях неэквивалентного обмена (Леденева, 2009).

Огромным плюсом данного подхода является возможность простой эмпирической проверки гипотезы, заключающаяся в сопоставлении доли добавленной стоимости с суммарной произведенной продукцией. При этом следует признать, что определение автора не вытекает из каких-либо фундаментальных экономических принципов и совершенно непонятно, по какой причине обмен признается неэквивалентным. Если неэквивалентность в подходе Эммануэля обусловлена обменом неравных стоимостей, то обмен товаров с разной долей добавленной стоимости без отказа от маржиналистской концепции формирования цены по-прежнему следует считать эквивалентным. В случае же отказа от нее, необходимо обратиться к другой фундаментальной теории стоимости и обосновать предлагаемое определение в рамках выбранной теории. Без этого предложенное Леденовой определение неэквивалентного обмена представляется искусственным.

В качестве эмпирического обоснования неэквивалентности Леденева также обращается к эффекту Пенна (Леденева, 2010) и использует отношение курса по ППС к номинальному курсу для оценки потерь от международной торговли. Аналогичный подход присутствует в ряде других работ (Толкачев, Комолов, 2019; Ricci, 2021. Рр.189-196). В частности, в книге Риччи (Ricci, 2021) данный подход представляется более обоснованным, поскольку автор исходит из трудовой теории стоимости и неэквивалентность обмена, как и в концепции Эммануэля, проистекает из трансферта стоимости развивающихся стран в развитие. Однако служить однозначным доказательством существования неэквивалентного обмена такой подход

не может, поскольку объяснение эффекта Пенна существует и в магистральном направлении экономической мысли.

Именно на магистральном подходе к объяснению эффекта Пенна, который авторы неортодоксальных экономических направлений пытаются объяснить введением категории неэквивалентного обмена, следует остановиться в конце данного раздела. Наиболее популярным и подробно исследованным эмпирически предположением является эффект Балассы-Самуэльсона (Balassa, 1964). Его суть заключается в том, что в условиях фиксированной потребительской корзины для стран с высокой и низкой производительностью труда наблюдается отклонение уровня цен неэкспортируемых товаров, входящих в потребительскую корзину в большую и меньшую сторону для богатых и бедных стран соответственно, в то время как цены на экспортируемые товары выравниваются на международном рынке. В связи с этим, при попытке пересчета цен по паритету покупательной способности, номинальный обменный курс национальной валюты для развивающихся стран оказывается заниженным относительно реального курса. Большинство панельных эмпирических проверок эффекта Балассы-Самуэльсона говорит в пользу его существования, однако регулярно выходят работы, в которых существование эффекта подвергается сомнению (Drine, Rault, 2002).

Таким образом, в литературе не сложилось консенсуса относительно концепции неэквивалентного обмена. Эмпирических исследований, которые однозначно исключали бы возможность существования такого явления нет, поэтому дальнейшая разработка данной концепции представляет интерес. В связи с этим, в следующем разделе будет предложен новый подход к определению неэквивалентного обмена.

Неэквивалентный обмен как следствие отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых

Предположение о том, что рыночные цены формируются под влиянием случайных факторов, было высказано задолго до Маркса. Маркс не оспаривал это предположение, настаивая, впрочем, на том, что в среднем товары обмениваются по стоимостям. Впоследствии, развивая свою теорию, Маркс ввел категории цен производства, рыночных стоимостей и рыночных цен (Маркс, 1960b. С. 200-207). Две последние во многом зависели от фактора, который в рамках рассматриваемой ниже вероятностной интерпретации ТТС считается случайным – общественно необходимых затратах труда. Здесь следует остановиться на определении понятия ОНЗТ, поскольку обычно в это понятие вкладывают разный смысл: с одной стороны, это средние в обществе затраты труда при нормальных технологических условиях на производство товара определенного вида, с другой стороны – это такое распределение затрат труда между отраслями, при котором удовлетворяются существующие общественные потребности. В действительности эти два определения не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга, поскольку соединяют потребительские и производственные нужды. В то же время и то, и другое определение содержат элемент случайности, поскольку производственные и технологические условия, сформировавшиеся на свободном рынке, могут отличаться от нормальных, производительность труда отдельных работников может оказаться как выше, так и ниже средней.

Маркс вплотную подошел к вероятностной интерпретации закона стоимости, но, в соответствии с логикой девятой и десятой глав III тома «Капитала», полагал, что рыночные цены колеблются вблизи цен производства, а цены производства колеблются вблизи стоимостей. Для определения цен производства Марксу пришлось ввести гипотезу о выравнивании нормы прибыли между различными отраслями народного хозяйства. При этом совершенно непонятно, почему при случайных колебаниях цен норма прибыли в принципе должна выравниваться. Действительно, если колебания цен случайны, то норма прибыли также оказывается случайной величиной, подчиняющейся определенному статистическому распределению, поскольку величина нормы прибыли напрямую зависит от уровня цен. Что касается тенденции к межотраслевому выравниванию нормы прибыли, которое происходит под влиянием конкуренции между инвесторами, то, как показывают эмпирические исследования (Золотухин, 2022b), такая тенденция действительно наблюдается, однако она не ведет к полному выравниванию нормы прибыли, сохраняя в последней случайную компоненту. Помимо противоречия со случайным характером формирования цен, введение предположения о выравнивании нормы прибыли породило известную проблему перехода стоимостей в цены, которая по сегодняшний день некоторыми критиками ТТС рассматривается как доказательство внутренней логической противоречивости ТТС.

Радикальное решение этой проблемы предложили Фарджун и Мачовер (Farjoun, Machover, 1983), предположившие, что точкой тяготения для цен выступают именно стоимости, а выравнивания нормы прибыли не происходит. Эта гипотеза автоматически исключала проблему перехода стоимостей в цены, поскольку стоимости выступали центром притяжения цен. Введение такого понятия, как цены производства, в вероятностной интерпретации не требовалось. Обосновывался этот подход не только ссылкой на существенную роль случайных факторов при формировании цены, но и на эмпирической проверке гипотезы, которая показала, что норма прибыли оказывается случайной величиной и подчиняется гамма-распределению (Farjoun, Machover, 1983. Pp. 172-177).

В данной работе гипотеза Фарджуна и Мачовера дополняется предположением о том, что источником случайных колебаний выступают общественно необходимые затраты труда. Формально ОНЗТ могут быть определены как такое распределение труда между отраслями, при котором цены и стоимости совпадают друг с другом.

В предположении отклонения ОНЗТ от фактических затрат труда цены и стоимости могут быть представлены выражениями (Золотухин, 2021):

$$P = K + (L_0 + \alpha(L_0 - L))(1 + e) \quad (1)$$

$$V = K + L(1 + e) \quad (2)$$

где L_0 – ОНЗТ, L – фактические затраты труда, K – потребленная часть постоянно-го капитала, e – норма эксплуатации, α – некоторый коэффициент пропорциональности, определяемый из эмпирических данных и характеризующий способность общества поглотить избыток/перенести недостачу продукции при отклонении ее выпуска от общественно необходимой величины.

Следует отметить, что в формуле (2) для упрощения был опущен ряд членов, а именно задействованный в производстве суммарный капитал и амортизация. Сде-

лано это по причине того, что из таблиц «Затраты-Выпуск», которые будут использоваться в дальнейшем для проверки эмпирических следствий теории, видно, что эти факторы оказывают незначительное влияние на итоговую цену по сравнению с потребленной частью постоянного капитала. Здесь удобнее пользоваться модифицированной формой выражения (1), которая предполагает симметричную замену ОНЗТ на фактические затраты труда, поскольку именно последняя величина может быть определена эмпирически. Такая замена возможна уже потому, что в выражение (1) входит разность между величинами ОНЗТ и фактическими затратами труда, что позволяет автоматически записать модифицированную форму выражения (1):

$$P = K + (L + \beta(L_0 - L))(1 + e) \quad (1')$$

При этом коэффициенты α и β связаны между собой простым соотношением $\beta = 1 + \alpha$.

Полагая, что агрегирование суммарной стоимости происходит в рамках национальных экономик и выпускаемую продукцию можно рассматривать, как однородный товар, для оценки отклонения цен от стоимостей может быть использована однотоварная модель. Дальнейшая эмпирическая проверка получаемых выражений покажет, насколько данное предположение может считаться соответствующим действительности.

В рассматриваемом приближении сумма всех цен на международном рынке равна сумме стоимостей, а сумма цен прибавочного продукта равна суммарной прибыли (Золотухин, 2021). Для оценки отклонения цен от стоимостей i -ой страны можно использовать выражение:

$$\eta_i = \frac{V_i - P_i}{P_i} \quad (3)$$

которое показывает разность отношений доли стоимости, произведенной в данной стране, и доли цены, произведенной там же. Именно выражение (3) позволяет установить, существует ли неэквивалентный обмен, обусловленный отклонением фактических затрат труда от общественно необходимых, в значимом масштабе. Если такое явление действительно наблюдается, то окажется, что распределение величины (3) будет подчиняться не случайному распределению, а конкретной закономерности, согласно которой развитые страны будут производить большую цену, которой соответствует меньшая стоимость, а развивающиеся – наоборот.

В формулировке (1') цена может быть сведена к простой линейной форме зависимости цен от фактических затрат труда:

$$P = AL + B \quad (4)$$

где $A = (1 + e)(1 - \beta)$, $B = K + \beta(1 + e)L_0$. Поскольку для эмпирической проверки соотношений далее будет использоваться только добавленная стоимость, то далее из коэффициента B будет вычитаться стоимость потребленного капитала, обозначение при этом будет сохраняться прежним.

Следующим шагом становится определение добавленной стоимости, которая предполагается пропорциональной численности занятого населения умноженной на норму эксплуатации и некоторый коэффициент пропорциональности:

$$V = \mu (1 + e) N \quad (5)$$

где μ – коэффициент пропорциональности, V – добавленная стоимость в стоимостном, а не ценовом выражении.

Коэффициент μ в (5) при заданной норме эксплуатации может быть рассчитан с учетом выполнения условия равенства суммы всех цен сумме всех стоимостей:

$$\mu = \frac{\sum_i P_i}{\sum_i (1 + e_i) N_i} \quad (6)$$

После подстановки (4) и (5) с учетом (6) выражение (3) принимает вид:

$$\eta_i = \frac{\sum_i (A_i L_i + B_i) (1 + e_i) N_i - A_i L_i + B_i}{A_i L_i + B_i} \quad (7)$$

Эмпирическое определение параметра (3) будет проведено в следующем разделе.

Эмпирические данные

Проверка гипотезы о неэквивалентности обмена проводилась на основе данных мировых таблиц «Затраты-Выпуск»². Поскольку в рамках ТТС предполагается, что добавленная стоимость представляет собой сумму из прибавочного продукта и оплаты труда, должна существовать линейная зависимость между добавленной стоимостью и численностью занятого населения. Данные по численности трудоспособного населения и уровню безработицы брались из базы Всемирного банка³. На основе собранных данных строилась регрессия между численностью занятого населения и суммарной добавленной стоимостью каждой из представленных в таблицах «Затраты-Выпуск» стран:

$$P = AN + B + \xi \quad (8)$$

где A и B – параметры регрессии, а ξ – случайные отклонения. При построении регрессии для представленных тридцати девяти стран коэффициент детерминации стабильно оказывался низким и не превышал 0,5. Казалось бы, это свидетельство как против ТТС (или по крайней мере против использования категории стоимости на макроэкономическом уровне), так и против теории неэквивалентного обмена. Однако для уточнения результата методика расчета была изменена. Основная гипотеза, объяснявшая такую низкую величину коэффициента детерминации, заключалась в том, что в силу неэквивалентности обмена в рамках международной торговли цены сильно отклоняются от стоимостей, что равносильно утверждению о значительном отклонении фактических затрат труда от ОНЗТ. В связи с этим зависимость цен от стоимостей становится нелинейной и проверка ТТС с помощью линейной регрессии ведет к отрицательному результату. Однако ситуация изменится, если ввести дополнительное предположение о том, что в условиях рыночного формирования цены у стран, находящихся примерно на одном уровне развития, фак-

² URL: <https://www.rug.nl/ggdc/valuechain/wiod/wiod-2016-release> (Дата обращения: 14.03.2022).

³ URL: <https://data.worldbank.org/> (Дата обращения: 14.03.2022).

тические затраты труда по-прежнему близки к ОНЗТ. В этом случае при соответствующей группировке стран по уровню экономического развития линейная регрессия между добавленной стоимостью и занятостью снова должна корректно описывать наблюдаемую зависимость.

Для проверки этой гипотезы тридцать девять стран разбивались на две группы: развитые и развивающиеся. К первой группе относились следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мальта, Нидерланды, Португалия, Швеция, США и Люксембург. Во вторую группу входили: Болгария, Бразилия, Китай, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Латвия, Литва, Эстония, Мексика, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения и Турция.

После такой группировки ситуация кардинальным образом изменилась: коэффициент детерминации для регрессии (8) группы развитых стран не опускался ниже 0,95; несколько хуже был результат для развивающихся стран, в которых коэффициент детерминации колебался от 0,7 до 0,75. Это объясняется тем, что в выборке развивающихся стран присутствуют страны с бóльшим разбросом уровня развития, чем в выборке развитых стран. Далее параметры А и В могут быть подставлены в выражение (7) для расчета величины неэквивалентного обмена. Значение нормы эксплуатации для развитых и развивающихся стран бралось на основе сравнения этого параметра для России и Шотландии (Золотухин, 2022а). Следует отметить, что существуют альтернативные оценки нормы эксплуатации. Например, в работе Балацкого (Балацкий, 2005) получены отрицательное значение нормы эксплуатации для США и положительное для России. Однако для расчета нормы эксплуатации авторами использовались различные производственные функции: линейно зависящая от факторов производства в первой работе и функция Кобба-Дугласа во второй. Поскольку выше вводилось предположение о линейной зависимости выпуска от факторов производства, используются оценки из первой работы.

Для развитых стран норма эксплуатации внутри страны принималась равной 1,8, для развивающихся – 1,9. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры регрессии, коэффициент детерминации и F-критерий для двух выборок стран

Параметры Год	Развитые страны				Развивающиеся страны				η_1	η_2
	A	B, 10 ¹¹	R ²	F	A	B, 10 ¹¹	R ²	F		
2000	56723	-3,65	0,9677	539,8	1127	0,96	0,6763	35,5	-0,78	37,6
2001	57073	-4	0,9639	481,2	1217	0,91	0,7075	41,1	-0,78	35,3
2002	58573	-3,93	0,9647	491,7	1298	0,96	0,7183	43,4	-0,79	34,1
2003	61352	-3,31	0,9736	662,7	1444	1,1	0,752	51,5	-0,79	32,2
2004	64756	-2,95	0,9786	822,7	1658	1,32	0,7533	51,9	-0,79	29,6
2005	67578	-3,14	0,9776	786,3	1904	1,59	0,7423	49	-0,79	26,9
2006	67753	-3,16	0,9757	722,9	2231	1,79	0,7344	47	-0,79	23,1
2007	72253	-2,63	0,9749	698,1	2836	2,21	0,7449	49,6	-0,79	19,4
2008	74215	-2,28	0,9793	851,9	3533	2,54	0,726	45,1	-0,79	16,0
2009	74835	-3,04	0,9768	758,3	3865	1,93	0,7544	52,2	-0,79	15,0

Продолжение таблицы 1

Год	Развитые страны				Развивающиеся страны				η_1	η_2
	A	B, 10 ¹¹	R ²	F	A	B, 10 ¹¹	R ²	F		
2010	77795	-3,13	0,9783	810,5	4597	2,23	0,7567	52,9	-0,79	13,1
2011	80172	-2,6	0,9812	939,3	5581	2,42	0,7423	49	-0,79	11,2
2012	82105	-3,21	0,9789	831,5	6122	2,16	0,7266	45,2	-0,79	10,5
2013	82355	-3,29	0,9751	705,8	6735	2,05	0,7131	42,3	-0,79	9,6
2014	83953	-3,57	0,9727	641,2	7263	1,75	0,7087	41,3	-0,79	9,1

Источник: составлено автором на основе международных таблиц «Затраты-Выпуск».

В последних двух столбцах представлено значение параметра η для развитых и развивающихся стран соответственно. Из таблицы видно, что разница стоимости и цены, произведенной развивающимися странами продукции в отдельные периоды, в тридцать раз превосходит цены этой продукции, что говорит о громадном отклонении цен от стоимостей. Прежде всего следует отметить, что этот факт вступает в серьезное противоречие с предположением о малых отклонениях цен от стоимостей, поэтому проведенный расчет следует рассматривать, как грубое приближение. Такое существенное расхождение делает сомнительным принятое выше предположение о возможности агрегирования стоимости и использования однотоварной модели. Тем не менее, это не означает, что представленные данные бесполезны, поскольку они согласуются с динамикой роста ВВП развивающихся стран, доказывая, что наращивание капиталовооруженности и перенос производств из развитых стран в развивающиеся способствует снижению отклонения цен от стоимостей. К сожалению, ввиду слишком сильного отклонения цен от стоимостей, данная оценка не позволяет объяснить, какая из теорий неэквивалентного обмена предпочтительнее. Данные по развитым странам говорят о том, что цены превосходят произведенные в этих странах стоимости примерно на 80%, причем, эта величина слабо меняется со временем.

Далее, на основе таблиц «Затраты-Выпуск» может быть косвенно проверена гипотеза Эммануэля, согласно которой трансферт стоимости осуществляется из стран с низкой капиталовооруженностью в страны с высокой капиталовооруженностью за счет перехода стоимостей в цены. Для этого предполагалось, что отношение уровня зарплат определяется отношением промежуточного потребления к численности населения. Поскольку промежуточное потребление отражает ту часть постоянного капитала, которая была потреблена, полагая коэффициент амортизации равным для развитых и развивающихся стран, отношение промежуточного населения к численности населения будет косвенно характеризовать органическое строение капитала.

Для сопоставления уровня зарплат из выделенных групп выбирались США и Китай. Данные по зарплатам США брались из базы ОЭСР⁴. Для определения зарплат Китая использовалась база данных Trading Economic⁵. Юани переводились в доллары по курсу⁶, использованному при составлении таблиц «Затраты-Выпуск».

⁴ URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE (Дата обращения: 14.03.2022).

⁵ URL: <https://tradingeconomics.com/china/wages> (Дата обращения: 14.03.2022).

⁶ URL: <https://dataverse.nl/api/access/datafile/199097> (Дата обращения: 14.03.2022).

Отношение промежуточного потребления к численности населения для групп стран строилось на основе используемых выше международных таблиц «Затраты-Выпуск» и данных Всемирного банка по занятости. Регрессия имела вид:

$$\frac{w_1}{w_2} = A \frac{k_1}{k_2} + B + \xi$$

где $\frac{w_1}{w_2}$ – отношение уровня зарплат США к уровню зарплатам Китая, $\frac{k_1}{k_2}$ – отношение капиталовооруженностей США и Китая, A и B – параметры регрессии, ξ – случайная величина.

Коэффициент детерминации оказался очень высоким 0,9638. Это свидетельствует о существовании зависимости между отношением зарплат и отношением капиталовооруженностей и согласуется с гипотезой Эммануэля. Фактические и расчетные отношения зарплат представлены на графике 1.

Наконец, на основе таблиц «Затраты-Выпуск» могут быть построены неоклассические производственные функции, с той лишь разницей, что вместо капитала в них используется промежуточное потребление:

$$Y = AK^\alpha L^\beta \quad (9)$$

где A , α и β – постоянные, K – промежуточное потребление, а L – труд, как и выше предполагающийся пропорциональным численности трудоустроенного населения. После дифференцирования (9) по труду можно получить величину ставки зарплаты:

$$w = \beta AK^\alpha L^{\beta-1}$$

Отношение зарплат для двух разных производственных функций может быть

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\beta_1 A_1 K_1^{\alpha_1} L_1^{\beta_1-1}}{\beta_2 A_2 K_2^{\alpha_2} L_2^{\beta_2-1}} \quad (10)$$

выражено в виде:

Трехпараметрическая регрессия строилась на основе логарифмированного выражения (9)

$$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L + \xi$$

Y , K и L – суммарный выпуск, промежуточное потребление (брались из таблиц «Затраты-Выпуск») и численность занятого населения (на основе данных Всемирного банка) соответственно. Определенные на основе регрессии параметры подставлялись в выражение (10), после чего сопоставлялись с реальным соотношением зарплат в США и Китае. Результаты представлены на графике 2, из которого можно заключить, что эффект Балассы-Самуэльсона значительно хуже объясняет динамику зарплат в Китае и США, чем теория неэквивалентного обмена Эммануэля.

Выводы

В статье рассматривалось несколько подходов к гипотезе неэквивалентного обмена. Обсуждалась как оригинальная гипотеза Эммануэля, так и авторская концеп-

ция неэквивалентного обмена, возникающая в результате отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ. Эмпирическая проверка продемонстрировала корректность гипотезы Эммануэля. В то же время предположения, принятые для проверки авторской концепции, не получили эмпирического подтверждения. Это может быть связано как с ошибочностью самой гипотезы, предполагающей возможность непосредственного расчета стоимости из таблиц «Затраты-Выпуск», так и с предположением о малых отклонениях цен от стоимостей, которое не выполнялось для исследуемого случая.

Проверялась корректность альтернативного объяснения формирования пропорций обмена в международной торговле – эффект Балассы-Самуэльсона. При использовании предложенного подхода эффект Балассы-Самуэльсона объяснял динамику отношения зарплат значительно хуже гипотезы неэквивалентного обмена. Тем не менее, следует учитывать, что эффект Балассы-Самуэльсона вытекает из строго формализованной теории. Аналогичная теория неэквивалентного обмена на сегодняшний день не построена.

На первый взгляд обсуждаемые в статье вопросы представляют скорее теоретический, нежели практический интерес. В действительности это не так и в зависимости от выбора соответствующей концепции, объясняющей формирование цен в рамках международной торговли, практические рекомендации оказываются разными. Так, если принять объяснение Балассы-Самуэльсона, необходимым условием развития страны становится повышение производительности труда, так как именно низкая производительность труда ведет к эффекту Пенна.

Если взять за основу концепцию Эммануэля и ее вариации, то для преодоления отсталости необходимым является увеличение капиталовооруженности, защита прав трудящихся, позволяющая снизить норму эксплуатации. Последовательность шагов, необходимых для решения поставленной задачи, ясна: реиндустриализация, введение прогрессивного налога, повышение минимального размера оплаты труда либо формирование влиятельного профсоюзного движения, способного принуждать капиталистов платить достойную заработную плату.

Наконец, если придерживаться концепции отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ, следует инвестировать в отрасли, в которых ОНЗТ существенно превосходят фактические затраты труда, при этом стараясь тем или иным способом препятствовать вхождению в отрасль других конкурентов на международной арене.

Таким образом, глубокое исследование гипотезы неэквивалентного обмена становится не просто интересной теоретической проблемой, но и требующей скорейшего разрешения практической задачей.

ЛИТЕРАТУРА

Балацкий Е.В. (2005). Искажение равновесных цен на рынках макрофакторов // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 121-133.

Борисов Г.В. (2012). Стоимость, цена производства и прибыль в радикальной западной политэкономии XX века. Спб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета.

Золотухин А.А. (2021). Эффективность функционирования рыночной и плановой экономик: теоретический аспект проблемы // Философия хозяйства. № 3. С. 45-64.

Золотухин А.А. (2022а). Возможен ли выход России из ловушки среднего дохода без реформирования основ сложившейся системы? // *Философия хозяйства*. № 1. С. 94-109.

Золотухин А.А. (2022b). К вопросу о преобразовании фактических затрат труда в общественно необходимые // *Вопросы политической экономии*. № 1 (29). С. 86-102.

Кругман П., Обстфельд М. (1997). *Международная экономия. Теория и политика*. М.: Экономический факультет МГУ.

Леденева М.В. (2009). Анализ теоретических подходов к проблеме неэквивалентного обмена // *TERRA ECONOMICUS*. Т. 7. № 2-2. С. 24-27.

Леденева М.В. (2010). Валютный курс как фактор неэквивалентного обмена // *Финансы и кредит*. № 47 (431). С. 42-52.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960а.) *Сочинения*. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960b). *Сочинения*. Т. 25. Ч. 1. М.: Государственное издательство политической литературы.

Маркс К., Энгельс Ф. (1964). *Сочинения*. Т. 26. Ч. 3. М.: Государственное издательство политической литературы.

Струмилин С.Г. (1961). *Проблемы социализма и коммунизма в СССР*. М: Издательство экономической литературы.

Толкачев С.А., Комолов О.О. (2019). Марксизм и учение об эквивалентном обмене в контексте современного мирового экономического кризиса // *Вопросы политической экономии*. № 2 (18). С. 23-36.

Amin S. (1978). *The Law a Worldwide Value*. New York: Monthly Review Press.

Balassa B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal // *Journal of Political Economy*. № 72 (6). Pp. 584-596.

Bhagwati J. (1958). *The Review of Economic Studies*. V. 25. №. 3. Pp. 201-205.

Cockshott W.P., Cottrell A. (1998). Does Marx Need to Transform? In: Bellofiore R. (ed.). *Marxian Economics: A Reappraisal*. Basingstoke: Macmillan. V. 2. Pp. 70-85.

Drine I., Rault C. (2002). Does the Balassa-Samuelson Hypothesis Hold for Asian Countries? An Empirical Analysis using Panel Data Cointegration, Working Paper Number 504.

Emmanuel A. (1972). *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade*. New York and London: Monthly Review Press.

Farjoun E., Machover M. (1983). *Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy*, Thetford, Norfolk.

Bhagwati J. (1958). Immiserizing Growth: A Geometrical Note, *Review of Economic Studies*. № 25 (3). Pp. 201-205.

Leontief W. (1953). Domestic Production and Foreign Trade; The American Capital Position Re-Examined. *Proceedings of the American Philosophical Society journal*. V. 97. № 4. Pp. 332-349.

Ricci A. (2021). Value and unequal exchange in international trade. *The Geography of Global Capitalist Exploitation*, Routledge, New York.

Sandleben G. (2016). Unequal Exchange? Marx' Solution to the Value Problem on the World Market. *Theoretical Economics Letters*. V. 6. Pp. 621-627.

Alexey A. Zolotukhin¹

NON-EQUIVALENT EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRADE*

Keywords: *labor theory of value; non-equivalent exchange; Penn effect; international trade.*

REFERENCES

- Amin S.* (1978) *The Law a Worldwide Value*. New York: Monthly Review Press.
- Balassa B.* (1964) *The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal* // *Journal of Political Economy*. № 72 (6). Pp. 584-596.
- Balackij E.V.* (2005) *Iskazhenie ravnovesnyh cen na rynkah makrofaktorov* // *Problemy prognozirovaniya*. № 3. Pp. 121-133. (In Russ.)
- Borisov G.V.* (2012) *Stoimost', cena proizvodstva i pribyl' v radikal'noj zapadnoj politjekonomii XX veka*. Spb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. (In Russ.)
- Cockshott W.P., Cottrell A.* (1998) *Does Marx Need to Transform?* In: *Bellofiore R.* (ed.). *Marxian Economics: A Reappraisal*. Basingstoke: Macmillan. V. 2. Pp. 70-85.
- Drine I., Rault C.* (2002) *Does the Balassa-Samuelson Hypothesis Hold for Asian Countries? An Empirical Analysis using Panel Data Cointegration*, Working Paper Number 504.
- Emmanuel A.* (1972) *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade*. New York and London: Monthly Review Press.
- Farjoun E., Machover M.* (1983) *Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy*, Thetford, Norfolk.
- Krugman P., Obstfel'd M.* (1997) *Mezhdunarodnaja jekonomija. Teorija i politika*. M.: Jekonomicheskij fakul'tet MGU. (In Russ.)
- Ledenjova M.V.* (2009) *Analiz teoreticheskikh podhodov k probleme nejekvivalentnogo obmena* // *TERRA ECONOMICUS*. V. 7. № 2-2. Pp. 24-27 (In Russ.)
- Ledenjova M.V.* (2010) *Valjutnyj kurs kak faktor nejekvivalentnogo obmena* // *Finansy i kredit*. № 47 (431). Pp. 42-52. (In Russ.)
- Leontief W.* (1953) *Domestic Production and Foreign Trade; The American Capital Position Re-Examined*, *Proceedings of the American Philosophical Society journal*. V. 97. № 4. Pp. 332-349.

¹ **Alexey A. Zolotukhin**, financier, Stavropol, Russia (zol-alsky@yandex.ru).

***JEL codes:** C51, E11, F14.

Citation: Zolotukhin A. (2022) Non-equivalent exchange and international trade. *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 72-88.

DOI: 10.5281/zenodo.7521895 <https://zenodo.org/record/7521895>

Marks K., Jengel's F. (1960a) Sochinenija. T. 23. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Marks K., Jengel's F. (1960b) Sochinenija. T. 25. Ch. 1. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Marks K., Jengel's F. (1964) Sochinenija. T. 26. Ch. 3. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Ricci A. (2021) Value and unequal exchange in international trade. The Geography of Global Capitalist Exploitation, Routledge, New York.

Sandleben G. (2016) Unequal Exchange? Marx' Solution to the Value Problem on the World Market. Theoretical Economics Letters. V. 6. Pp. 621-627.

Strumilin S.G. (1961) Problemy socializma i kommunizma v SSSR. M: Izdatel'stvo jekonomicheskoy literatury. (In Russ.)

Tolkachjov S.A., Komolov O.O. (2019) Marksizm i uchenie ob jekvivalentnom obmene v kontekste sovremennogo mirovogo jekonomicheskogo krizisa // Voprosy politicheskoy jekonomii. № 2 (18). S. 23-36. (In Russ.)

Zolotuhin A.A. (2021) Jeffektivnost' funkcionirovanija rynochnoj i planovoj jekonomik: teoreticheskij aspekt problemy// Filosofija hozjajstva. № 3. S. 45-64. (In Russ.)

Zolotuhin A.A. (2022a) Vozmozen li vyhod Rossii iz lovushki srednego dohoda bez reformirovanija osnov slozhivshejsja sistemy? // Filosofija hozjajstva. № 1. S. 94-109. (In Russ.)

Zolotuhin A.A. (2022b) K voprosu o preobrazovanii fakticheskikh zatrat truda v obshhestvenno neobhodimye // Voprosy politicheskoy jekonomii. № 1 (29). S. 86-102. (In Russ.)

График 1. Фактическое и расчетное отношение средней зарплаты США к средней зарплате Китая.

Источник: Составлено автором на основе международных таблиц «Затраты-Выпуск», статистики ОЭСР и Trading Economic.

График 2. Расчетное отношение зарплат развитых стран к развивающимся на основе выражения (10) и фактическое отношение зарплат США к зарплатам Китая.

Источник: Составлено автором на основе международных таблиц «Затраты-Выпуск», статистики ОЭСР и Trading Economic.